

РЕФОРМЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Шукурова Юлдуз Илхомжоновна

Бухарский Институт Инновационной Медицины

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8314695>

Аннотация: Сегодня в нашей стране проведены фундаментальные реформы, начаты масштабные обновления и инициативы в области коренного обновления государственного управления, модернизации социальной сферы и отраслей экономики. Их полная реализация создала большую потребность в талантливых и перспективных, компетентных и конкурентоспособных профессиональных кадрах, патриотично настроенных, способных принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за общественное развитие. Эта необходимость, прежде всего, побудила начать радикальные реформы в образовательной сфере общества.

Ключевые слова: образование, обучение, педагогика, педагогическая деятельность, необходимость, модернизация, общее среднее образование, дошкольное образование, инновации, технологии.

За последние годы в нашей стране были проведены фундаментальные реформы, начаты масштабные обновления и инициативы в области коренного обновления государственного управления, модернизации социальной сферы и отраслей экономики. Их полная реализация создала большую потребность в талантливых и перспективных, компетентных и конкурентоспособных профессиональных кадрах, патриотично настроенных, способных принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за общественное развитие. Эта необходимость, прежде всего, побудила начать радикальные реформы в образовательной сфере общества.

Известно, что взаимодействие науки и практики педагогики, их взаимообусловленность являются одной из наиболее общих проблем педагогики. От того, как будут решены эти проблемы, будет зависеть развитие педагогической науки, качество педагогических инноваций и ход модернизации образовательной сферы, в целом, эффективность всей образовательной системы. Речь идет о единстве теории и практики, которое трактуется как наука педагогика – система педагогических знаний, педагогическая практика – педагогическая деятельность.

Выделяют несколько видов педагогической деятельности: 1)

практическая педагогическая деятельность; 2) административно-педагогическая деятельность; 3) научно-педагогическая деятельность; 4) деятельность по применению результатов педагогики на практике.

Состояние науки педагогики в единстве теории и практики имеет двусторонний (двойственный) характер: с одной стороны, педагогическая и научная деятельность проявляется как равноправный, сосуществующий тип педагогики, с другой. С другой стороны, научные знания включаются в систему педагогической деятельности и одним из ее видов признаются практические, управленческие. Следовательно, единство практической и научной педагогической деятельности существует объективно.

С этой точки зрения объектом научно-педагогической деятельности является область просветительства (формирование всесторонне развитой личности посредством воспитания и воспитания), которая трактуется как система практической педагогической деятельности. Целью и результатом практической педагогической деятельности является формирование образованной и образованной личности. Результатом педагогики являются педагогические знания, то есть законы, принципы и правила педагогической деятельности. Итак, теория педагогики – это на самом деле теория педагогической практики, точнее, теория практической педагогической деятельности.

Большое значение имеют факторы, обуславливающие темпы развития и изменения системы практической педагогической деятельности в обществе. Эти факторы включают в себя:

- 1) тенденции развития общества, изменения условий жизни и идеологических целей;
- 2) различия между целью и результатом образовательного процесса (появляется, когда меняются образовательные цели и педагогическая система остается устаревшей, т. е. результаты деятельности не соответствуют целям);
- 3) внутренний фактор - теория педагогики, точнее, логика развития теоретической деятельности в сфере образования.

В годы независимости в Республике Узбекистан под влиянием трех указанных выше факторов содержание практической педагогической деятельности и на этой основе теория педагогики претерпели принципиальные изменения. В частности, изменились цели образования и обучения, появились образовательные (воспитательные) технологии. Однако в последние десятилетия совокупность различных проблем,

возникших в сфере образования, как и в других областях, помешала бурному развитию педагогики и заставила ее переживать кризис.

За последние годы под руководством Президента Шавката Мирзиёева в стране проведены фундаментальные реформы, начаты масштабные обновления и инициативы в сфере коренного обновления государственного управления, модернизации социальной сферы и отраслей экономики. Их полная реализация создала большую потребность в талантливых и перспективных, компетентных и конкурентоспособных профессиональных кадрах, патриотично настроенных, способных принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за общественное развитие. Эта необходимость, прежде всего, побудила начать коренные реформы в образовательной сфере общества.

В случае непрохождения повторно аттестации результатов обучения на курсах переподготовки и повышения квалификации или непрохождения повторно курсов переподготовки и повышения квалификации в срок, установленный для основного места работы, независимо от срока действия трудового договора, заключенного с указанных работников и истечения срока отбора на замещение вакантной должности педагога трудовой договор расторгается в течение двух месяцев в установленном порядке. В этом случае они могут продолжить педагогическую деятельность в других образовательных учреждениях (кроме высших учебных заведений) или работать в других организациях и повышать свою профессиональную квалификацию самостоятельно.

Стоит отметить, что кардинальные реформы и обновления, реализуемые в нашей стране не только в образовательной, но и в других сферах, напрямую связаны с личностью учителя и уровнем его профессиональной педагогической подготовки.

Использованная литература:

1. Fokina, K. V. Methods of teaching a foreign language: lecture notes / K. V. Fokina, L. N. Ternova, N. V. Kostycheva. - М.: Yurayt Publishing House, 2009. - 158 p.
2. Schukin A.N. Methods of teaching foreign languages: a course of lectures. М., 2002.
3. Kurbanova G.N. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASES ON DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING IN MEDICAL PEDAGOGICAL EDUCATION // International Journal of Psychosocial

Rehabilitation ISSN:1475-7192. - 03/2020. - №Volume 24 - Issue 6. - pp. 3059-3067.

4. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH COMMUNICATIVE SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. // International Scientific Journal. - 2019. - №415. - pp. 550-553.

5. KURBANOVA GULNOZ NEGMATOVNA THE ROLE OF ANCESTRAL HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE PROFESSIONALS // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. - 2020/1/30. - №1 (81). - pp. 447-450.

6. Kurbanova G. N. Formation of professional thinking in future //International Journal for Advanced Research In Science. – 2020. – Т. 10. – №. 05. – С. 98-102.

7. Курбанова Г.Н. Пути повышения эффективности обучения русскому языку студентов-медиков с использованием интерактивных технологий на занятиях по русскому языку //Вестник Таджикского национального университета 2019 №5. С -07-212.

8. KURBANOVA G.N. PEDAGOGICAL COMMUNICATION'S ROLE AND IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING. // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. - 2022/10/19. - №2 (11). - pp. 914-925